

**GAZETA DISKURSI – AXBOROT KOMMUNIKATSIYASINING AJRALMAS QISMI
SIFATIDA**

Dilrabo Nazirqulova Zafariddin qizi
O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti mustaqil izlanuvchisi

**NEWSPAPER DISCOURSE IS AS AN INTEGRAL PART OF INFORMATION
COMMUNICATION**

Dilrabo Nazirqulova Zafariddin qizi
Independent researcher in Uzbekistan state world languages university

**ГАЗЕТНЫЙ ДИСКУРС – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КОММУНИКАЦИИ**

Дилрабо Назиркулова Зафариддин кизи
Независимый исследователь Узбекского государственного университета
мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964219>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ommaviy axborot vositasi bo'lmish gazeta va uning jamiyat, ommaga bo'lgan ta'siri haqida bir necha mulohazalar olib boriladi. Gazeta diskursiga o'tishdan oldin, diskurs atamasining o'zi kelib chiqishi, uning dunyo va o'zbek olimlari tadqiqotlarida qanday izohlanishi borasida, turlicha yondashuvlar va fikr-mulohazalari keltirishi bilan bir qatorda, gazeta diskursi atamasi to'g'risida bir necha ta'riflar turli olimlar nazdida qanday ko'rinishga ega ekanligi haqida ma'lumotlar berilgan. Gazeta diskursining ommaviy axborot vositalari ichida qanday ahamiyatga ega ekanligi haqida fikrlar yurilitib, uning omma auditoriyasiga nisbatan qanday maqsad va vazifalar yo'lida ishtirok etishi, ta'sir qilish, targ'ibot va tashviqot ishlari olib borishda va hattoki reklama sohasida ham anchagina natijaviy xarakterga ega ekanligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: gazeta, diskurs, OAV, matbuot, kommunikatsiya, adresat, jurnalist, tashviqot, matn, reklama, ekspressivlik, ommaviylik, propaganda.

Abstract. This article is devoted to the newspaper discourse which is a means of mass communication, and its impact on society and the public. Before gaining some knowledge about the newspaper discourse, we can read some valid information about the concept discourse itself firstly, there are so many comments on this theme by different scholars around the world. Discussions about the importance of newspaper discourse in the field of mass communication revealed that, it has consequential positive character in impacting to the society of readers, as well as public, by using different functions of newspaper discourse, such as advertising, giving information, persuading and so on.

Key words: newspaper, discourse, mass communication, journalist, advertising, information, society, public, reader.

Аннотация. Эта научная статья посвящена дать несколько комментариев о газете, которая является средством массовой коммуникации, и ее влиянии на общество и общественность. Прежде чем перейти к газетному дискурсу, помимо различных подходов и мнений относительно происхождения самого термина «дискурс», того, как он трактуется в исследованиях мировых и узбекских ученых, несколько замечаний по поводу термина «газетный дискурс». Обсуждение значения газетного дискурса в

средствах массовой информации, его участие в целях и задачах массовой аудитории, влияние, пропаганда и агитация, и даже в сфере рекламы, имеют весьма последовательный характер.

Ключевые слова: газета, публикация, коммуникация, СМИ, дискурс, газетный дискурс, пропаганда, агитация, аудитория, читатель.

Kirish

Hozirgi kunda jadal rivojlanib borayotgan, tadqiqotchi olimlar tomonidan tinimsiz izlanishlar olib borilayotgan fan sohaslaridan biri bo'lmish Lingvistika sohasi kundan kunga yangicha terminlar, yangi tushuncha, konseptlar ustida xilma xil ishlar, izlanishlar olib borilishi natijasida juda katta o'zgarishlarga, ma'lumotlarga boyib, kelajakda yaratilishi mumkin bo'lgan ilmiy tadqiqotlar uchun katta bir manba sifatida o'zini namoyon qilmoqda. Ana shunday tilshunoslikning muhim tushunchalaridan biri bo'lmish diskurs tushunchasi, yanayam aniqlashtiradigan bo'lsak tildagi gazetaviy diskurs tushunchasi bugungi maqolamiz mavzusining asosini tashkil qiladi. Falsafa sohasida asos solingan, keng qo'llanilgan diskurs tushunchasi hozirgi kunda nafaqat falsafa fanining, balki, sotsiologiya, politologiya, lingvopragmatika, lingvistika, psixologiya, antropologiya, etnologiya, pedagogika kabi gumanitar fanlarning ham tadqiqot obyekti bo'lib kelmoqda. Keng ma'noda tahlil qiladigan bo'lsak, diskurs- bu matnni tushunishda zarur bo'lgan bir qator ekstralingvistik faktorlar (fikrlar, dunyo haqidagi bilimlar, qabul qiluvchining maqsadlari, munosabatlari)ni o'z ichiga oluvchi murakkab kommunikativ hodisa. Ushbu maqolada gazetaviy matnlar vositasi orqali, gazeta diskursi tushunchasini izohlashga harakaqt qilamiz. V.Z Demyankovning fikriga ko'ra, diskurs atamasi klassik lotin tilida taxminan V asrdan qo'llanilishni boshlagan (V.Z.Demyankov, 2007).

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

“Diskurs” atamasi turli o'rganilayotgan fan tarmoqlarida turlicha jihatlardan, jabhalardan anglashilgan holda tadqiq qilinadi, hamda har bir fan tarmog'ida o'zgacha, bir biriga o'xshash bolmagan izohlarga egadir. Lingvistika sohasida diskurs tushunchasi hozirgi kunda juda ko'p qo'llanilayotgan atamalardan biri hisoblanib, tarixiy jihatdan nazar tashlasak, ushbu atama birinchi marta, amerikalik tilshunos, Z.Xarrisning 1952-yilda nashr etilgan “Diskurs tahlili” nomli maqolasida qo'llanilgan. Ushbu atamaning keng ko'lamlil izohi oxirgi yigirma yil ichida tilshunos olimlar tadqiqotlari natijasida rivojlanib bordi, mukammallashdi. “Diskurs” atamasining manbalardagi izohiga to'xtaladigan bo'lsak, lotincha “discursus”- muhokama so'zidan olingan bo'lib, hissiy, bevosita, intuitiv, ya'ni muhokama talab bilimdan farqli o'laroq, muhokama orqali vosita bilan hosil qilinadigan mantiqiy dalil-isbotli bilim demakdir. Lingvistik ensiklopedik lug'at mualliflari diskursni - ekstralingvistik, ijtimoiy va boshqa bir necha omillardan tashkil topgan matn deb hisoblashadi. Oddiy matndan farqli ravishda, diskurs, o'z ichiga muloqot vaziyatini va o'g'zaki bo'lmagan muloqot usullari (nonverbal vositalarni) oladi. T.A. van Deyk tilshunoslik sohasidagi o'z tadqiqotlarining katta qismini diskursni o'rganishga ba'g'ishlagan. (T.A.van Deyk 2000). U bu atamani keng ma'noda ta'riflaydi, u bu tushunchaga asosan, ma'lum bir vaqtda yuz berayotgan, kommunikatsiya jarayonida so'zlovchi, tinglovchi va kuzatuvchi orasida yuzaga keladigan murakkab kommunikativ hodisa sifatida qaraydi. Bu kommunikativ hodisa o'g'zaki,

yozma va verbal-nonverbal bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Diskurs tushunchasi tor ma'noda, matn yoki suhbat bo'lib, tugallangan yoki davom etadigan, muloqotni qabul qiluvchilar tomonidan talqin qilinadigan, yozma va og'zaki verbal shakllarga ega bo'lgan kommunikatsiyaviy hodisaning mahsuli sifatida qaraladi. Diskurs va matn tushunchalari orasidagi farqni o'rganib chiqqan van Deyk, diskursni-aktual talaffuz qilingan matn deb, "matn" ni esa talaffuzning abstrakt grammatik strukturasi deb izohlaydi. P. Serioning talqiniga ko'ra diskurs atamasiga berilgan bir qancha izohlarni ko'rishimiz mumkin. Shulardan birini misol qilsak, "diskurs –bu mafkuraviy pozitsiyada yoki ma'lum bir ijtimoiy tizimda mavjud bo'lgan cheksiz nutq birliklarining o'rnatilgan cheklovlar tizimidir" (Serio, 1999,26-27) . O'zbek tilshunos olimi A.Pardayev diskursni so'zlovchi va tinglovchining o'zaro fikr almashish, bir-biriga ta'sir ko'rsatish maqsadida lisoniy va nolisoniy vositalardan o'zlari eng samarali deb hisoblagan shakl va turda amaliy foydalanish jarayoni sifatida baholaydi. Diskursga –bir jarayon, insonga xos bo'lgan faoliyat turi deb qarashlik yanada yuqorida keltirilgan fikrlarni tasdiqlaydi. Diskurs-turli ming xillab verbal va nonverbal vositalarning mushtarak shaklda, bir maqsad yo'lida voqelanishidir. O'zbek tilshunosligida shu soha bo'yicha tadqiqotlar olib borgan yana bir olim Sh.Safarov, diskurs va matn tushunchalarini quyidagicha sharhlaydi: "agarda matn va diskursning har ikkalasi ham inson lisoniy faoliyatining natijasi bo'lsa, ularni faqatgina zohiriy-formal ko'rsatkichga asosan "og'zaki" va "yozma" sifatlari bilan farqlash imkoniga gumonim bor. Xuddi shuningdek, ularning birini moddiy ko'rinishli hodisa, ikkinchisini bu xususiyatdan xoli ko'rinishda tasavvur qilish qiyin masala." (Sh. Safarov,)

Yuqorida keltirilgan fikrlardan aniq bo'ladiki, diskurs tushunchasi tilshunoslikka kirib kelganiga hali unchalik ko'p bo'lmagan bo'lsa ham, ushbu tushunchaning olimlar tomonidan nisbatan keng qo'llanilishi, ko'plab tadqiqotlar olib borilishi tufayli uning ahamiyati tilshunoslik ilmi dunyosida yaxshigina ommalashdi. Tilshunoslikda ushbu atamaga nisbatan aniq, konkret bildirilgan izoh yo'qligiga qaramay, biz diskurs tushunchasining nisbatan yaqinroq, taxminiy ma'nosini chiqarishimiz mumkin. Diskurs –bu nutq faoliyati elementlarini o'zida jamlagan matndir.

Natijalar

Bugungi zamonaviy jamiyatimizda ommaviy axborot vositalari juda katta ta'sirga ega bo'lgan kuchdir. Ana shu ommaviy axborot vositalarining eng qadimiy turlaridan biri bo'lgan gazeta jamoatchilik, jamiyat fikri va mafkurasini o'zgartirishda juda katta va natijaviy ta'sir kuchiga ega bo'lgan vositadir. Gazetada ma'lumotni yetkazib beruvchi asosiy vosita matn hisoblanadi. Semiotika fani matnga turli har qanday belgilar ketma ketligidan iborat har qanday kommunikatsiya shakli deb ta'rif beradi. Tilshunoslikda esa matnga verbal vositalar ketma-ketligi sifatida qaraladi. Psixolingvistika- matnni yuzaga kelishi va uni tushunish jarayonlarini qamrab oluvchi fan tarkibida esa, matn- til elementlarini o'zida mujassamlashtirgan voqelikni aks ettiruvchi tushuncha sifatida qaraladi.(Leontyev, 1972) .Matnning o'ziga xos barcha ekstralingvistik xususiyatlarining umumiyliigi diskurs tushunchasi bilan o'zaro mutanosibdir. Tadqiqotchi matnni tahlil qilish jarayonida aytilgan so'z, gapning ichki shakliga, ya'ni qanday texnika va stilistik xususiyatlarning ishtirokiga ko'ra tadqiq qilsa, diskursni kommunikativ jarayonning tashqi tarafidan tadqiq qiladi. Ommaviy axborot vositalari, ancha yillardan beri tilshunos olimlarning e'tiborini jalb qilib kelayotgan sohalardan biridir. Tilshunoslar ushbu sohaga, ayniqsa ommaviy axborot vositalarining

ajralmas qismi bo'lgan gazeta jurnallar matniga, tiliga faqatgina ma'lumot, yangilik beruvchi odamlar orasidagi muloqot vositasi emas, balki, tarixiy xotira, tarixiy faktlarning, ma'lumotlarning avloddan avlodga o'zgarishini, o'zida namoyon etuvchi, turli madaniyatlarning o'zaro tilda boyish, rivojlanishiga turtki bo'luvchi vosita sifatida qaraydilar. Gazeta tili, shu xususiyatlari bilan jamiyatning nutqiy rivojlanishining lingvistik indikatori sifatida namoyon bo'ladi. Gazeta diskursi-kommunikatsiya jarayoning bir bo'lagi bo'lib, tinglovchilarga ya'ni adresatlarga ma'lumot, ekspressivlik, emotivlik, ta'sir etishlik, ko'ndirishlik, kabi bir qator maqsad, vazifalarni o'zida mujassamlashtirgan, og'zaki va yozma belgilar, shu bilan birga matnlar, prezentatsiyalarni maqsadli taqdim etish majmuidir. Gazeta diskursining boshqa ommaviy axborot vositalari nutqidan asosiy farqi sifatida uning o'quvchi yoki tinglovchi bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotga kirishmasligini ayta olamiz. Gazeta matni orqali berilayotgan ma'lumotlar har doim journalist tomonidan oldindan tayyorlangan, sayqallangan, ma'lum bir maqsadni ko'zlangan tarzda tayyorlanadi va tinglovchiga uzatiladi. Gazeta diskursining asosiy va ikkilamchi vazifalari bor deb aytadigan bo'lsak, asosiy vazifasiga axborot yetkazish, va tinglovchiga ta'sir qilish vazifasini kiritamiz, ikkilamchi vazifasi esa ko'ngilochar va boshqa bir qator xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Gazeta diskursining yuzaga kelishida, yaratilishida bir necha tamoyillarga, omillarga tayaniladi. Bu omillar gazeta diskursining tilda yaxlit bir tushuncha, vosita sifatida namoyon bo'lishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tamoyillarga biz faktlarga asoslangan aniqlik, umumiylik, majoziylik, ba'zi holarda mavhumlik, mantiqiylik, hissiylik kabi omillarning o'zaro integratsiyasini kiritishimiz mumkin. Gazeta diskursi haqida rus tilshunosi Tretyakova G.N. o'zining "Mentalnaya sxema "svoy mir"// Metodologiya issledovaniya politicheskogo diskursa: Aktualnie problemi soderjatel'nogo analiza obshestvenno-politicheskix tekstov: sb. nauch. trudov " tadqiqot ishida quyidagi fikrlarni bildirib o'tgan: "Gazeta diskursi, asosan inson va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning butun majmuini ifodalaydi va shuning uchun bu hodisa o'zining asl mohiyati bilan dunyoqarashning ma'lum bir qismini yoki qabul qiluvchilar bilan tasvirni shakllantirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Gazeta diskursini ta'mal toshi sifatida ishlatishni turli tilshunoslik maktablarida madaniy qadriyatlarni modellashtirish, ijtimoiy tuzumning taraqqiyoti, olamlisoniy manzarasining qaysi unsurlari so'zlovchilar ongli nutqi strategiyasidan chetda qolganligi va dunyoning konseptual tasviri qanday shakllantirilganligini tushunish mumkin"(Tretyakova G.N, Minsk, 1998). Ommaviy axborot vositalari orasida o'z orniga ega bo'lgan ushbu gazeta diskursida qabul qiluvchilar bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qilib bo'lmasligi bilan ajralib turadi, bunda maqola matnini yaratayotgan mutaxassis adresatning o'ziga xos xususiyatlarini ya'ni auditoriyaning qiziqishlari, xabardorlik va intellektual darajasi, umumiy va maxsus tayyorgarligi, yoshi va boshqalar jihatidan xilma xilligini hisobga olgan holda yaratadi. Bundan tashqari, Gazeta tilida dialogizmning mavjudligi, journalist va adresat orasida go'yoki jonli muloqot mavjuddek, adresatning fikri hisobga olinayotgandek hisni shakllantiradi.

Gazetda diskursi faqatgina ma'lumot, axborot yetkazish bilangina cheklanib qolmay, jamoatchilik fikrini o'zgartirish, auditoriya dunyoqarashiga natijaviy ta'sir qilish imkoniyatiga ham ega. "Gazeta diskursi orqali har bir o'quvchi u yoki bu madaniyat yoki turli xulq-atvor stereotiplarini anglashi, tushunishi mumkin. Shunga ko'ra, gazeta diskursining asosiy ta'sir qilish funksiyasi axborot orqali, o'quvchining qadriyatlar, e'tiqodlar va ijtimoiy muloqot

tizimidagi o'zgarishga munosabatini va uning fikrlash va xatti harakatlarini ma'lum bir yo'nalishda "qo'zg'atish" xarakteriga ega"(Sh.Usmonova, "Gazeta diskursi: vazifalar va konstruktiv tamoyil" maq.)

Turli tilshunos olimlar o'z tadqiqotlari davomida OAVning vazifa, maqsadlarini turlicha talqin qilishgan. Goroxov V.Mning matbuot haqidagi ishida "Jurnalistikaning vazifasi o'tkinchi, tasodifiy emas, balki aniq maqsadga yo'naltirilgan umumiy va qonuniy xarakter kasb etishi, u o'zida maqsad va vositalarni ifodalashi" qayd etilgan.(Goroxov V.M, 1970). G.I.Xmara talqiniga ko'ra, OAVning quyidagi vazifalari ajratilib ko'rsatiladi: 1) informativlik(axborot berish) vazifasi; 2)ma'rifat tarqatish(ma'rifatchilik) vazifasi; 3) tarbiyaviy vazifasi; 4) yo'naltirish(yoki boshqarish) vazifasi; 5) huzur -halovatni targ'ib qilish vazifasi (G.I.Xmara, 1974). Ommaviy axborot vositalari ichida gazeta ko'p vazifaliligi bilan alohida ajralib turaid. Quyida gazetaning bir necha vazifalarini ko'rib chiqamiz:.

1. *Informativlik(axborot berish) vazifasi* .Jamiyat ijtimoiy-siyosiy, madaniy, iqtisodiy hayotidagi barcha voqea-hodisalar, kishilar faoliyati to'g'risidagi yangiliklar asosida, qaysi janrda ifodalanishidan qat'iy nazar axborot yotadi. Ana shu axborotni ommaga yetkazib berish vaqtli matbuotning asosiy vazifalaridan biridir. Axborot janrlariga biz, qisqa xabarlar, intervyu, hisobot, reportaj kabilarni kiritishimiz mumkin.

2. *Targ'ibot vazifasi*. "Propaganda"(targ'ibot) so'zi "Chet tili so'zlari lug'ati" da ta'rif berilishicha, lotin tilidan o'zlashgan bo'lib, tarqatmoq, yoymoq ,ma'nosini bildiradi. Har qanday o'zida axborotni, ma'lumotni jamlagan gazeta, matbuot, jamiyat mafkurasini omma ongiga sindirish, uning faoliyatini kengaytirish, jamiyat maqsadlari, manfaatlari yo'lida targ'ib qilish, ta'sir etishda katta ro'l o'ynaydi.

3. *Tashviqot vazifasi*. Tashviqot so'ziga "Xorijiy so'zlar lug'ati"da quyidagicha ta'rif berilgan. "Agitatsiya" (tashviqot) so'zi lotin tilidan rus tiliga o'zlashgan bo'lib, "biror narsaga ishontirmoq" ma'nosini ifodalaydi. A. Petrechenkoga ko'ra gazetaning tashviqot vazifasi jamiyat maqsad va vazifalari, dasturlari, yo'l-yo'riqlari, hujjat shiorlarini turli shakllar orqali xalqqa yetkazish, uning ongiga ta'sir etish, ishontirish, aniq maqsad sari yo'naltirish kabi bir qator faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Targ'ibot va tashviqotni farqlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, targ'ibot mavjud fakt, dalillarni, voqealarni chuqur tahlil va umumlashtirishlar bilan bayon qilsa, tashviqotning asosiy maqsadi, ommaning ongiga , kayfiyati va his-tuyg'usiga samarali ta'sir ko'rsatishdan iboratdir.

4. *Tarbiyaviylik vazifasi*. Gazeta materiallari orqali olib borilgan targ'ibot va tashviqot ishlari jamiyat ongida, mafkurasida o'z natijasini ko'rsatmay qolmaydi. Gazeta materiallari yaratilayotganda jamiyat axloq-qoidalari, xalqqa xos bo'lgan umuminsoniy qadriyatlarini e'zozlash, ularga hurmat ko'rsatish mazmunida yaratiladi va xalq ongini shakllantirish,jamiyatda o'z o'rnini topishda muhim tarbiya vositasi sifatida ishtirok etadi.

5. *Tashkilotchilik vazifasi*. OAVning keng tarqalgan turi matbuot jamiyat manfaatlari, ularning mushtarakligi uchun xizmat qilar ekan, tashkilotchilik ishlarida mamlakatning yuqori organlariga yordamchilik vazifasini bajaradi. Bunda, viloyat, tuman, shahar gazetalari, Prezident Farmonlari, hukumat qarorlari, tegishli tashkilotlarning tashabbuskor g'oyalari, mulohaza va takliflari haqidagi axborotlarni ommaga yetkazadi, tahlil qiladi, bajarilishini yoritish bilan birga sohalardagi ahvolni tahlil qiladi, ma'lum bir qarorlarni o'z vaqtida bajarilishiga safarbar etadi.

6. *Reklamalilik vazifasi.* Gazetaning ushbu reklamalilik vazifasi bevosita uning tashviqot vazifasi bilan bog'langan. Jamiyat hayotida yuz berayotgan turli voqea-hodisalar, jumladan rivojlanishlar, ilg'or qadamlar, siljishlarni, turli turmush darajasining oshishini ko'rsatib beruvchi matbuot materiallarining rang- barangligi, e'tiborni o'ziga jalb qiladigan qilib yaratilishi, inson ongiga tez va shiddat bilan ta'sir qilishini ta'minlaydi. Shuning uchun ham turli gazeta materiallardagi bo'yoqdorlik, bezaklar, hattoki sarlavhadan tortib kichik e'lonchalarning materialda joylashtirilishi ham texnik xodimlar tomonidan puxta o'ylab chiqiladi va reklama vazifasini bajaradi.

7. *Ta'sirchanlik vazifasi.* Gazeta materiallarining yana bir muhim vazifalaridan bo'lgan ta'sirchanlik vazifasi, har qanday axborotning mazmunida ishtirok etadi. Bu ta'sirchanlikning, ya'ni berilayotgan axborotning omma ongiga ta'sirining kuchli va samarali bo'lishi jurnalistning ijodiy mahoratiga bog'liq. Bunda jurnalist mavjud ma'lumotni qanchalik, to'g'ri tahlil qilib, qayta ishlab, ifoda materiali va qaysi janrga tegishli ekanligini puxtalik bilan aniqlay olsa, shunga yarasha so'zlarni tanlab, sayqallab ishlata olsa, u o'zining ko'zlangan maqsadiga osonlikcha erisha oladi. Matbuotning ta'sirchanlik vazifasi o'z navbatida bir necha xususiyatlar bilan belgilanadi, bu xususiyatlar ichida ommaviylik, obrazlilik, ixchamlilik, ekpressivlik, emotsianallik va konkretlilik kabi jihatlar gazeta materiallarining ta'sirchanlik darajasini to'la to'kis namoyon qilishda bevosita ishtirok etadi.

Gazeta diskursi- juda keng qamrovli tushuncha bo'lib, uning yaralishi va xalq auditoriyasiga chiroyli, sayqallangan va ma'lum maqsadlarga boyitilgan ko'rinishda yetib borishi jurnalistdan ancha muncha mahorat talab etishi va bir qancha vazifalarga muvofiq tarzda axborotlarni yetkazib berishi kerakligini talab qiladi.

Muhokama

Ommaviy axborot vositalari jamiyat ongini shakllantirishda, rivojlantirishda, yangi fikrlar, mafkuralar bilan boyitishda katta ahamiyatga ega ekan, gazetaning xalq, omma orasidagi o'rni va dolzarbligi o'sib boraveradi. Gazeta materiallarining matbuot auditoriyasiga ishonarli, aniq va maqsadli yetib borishi, adresatning yosh, intellektual, bilish darajasi va boshqa bir qator xususiyatlarini hisobga olgan holda yaratilishi yetkazilayotgan axborotning aniqligi va konkretlilikini ta'minlaydi va bu axborotdan ko'zlangan maqsadga tezro erishilishiga asos bo'ladi. Gazeta diskursining bir necha vazifalari esa, matbuot materiallarining omma orasida yengillik bilan hazm bo'lishiga, osonlik bilan ta'sir etishiga yordamchi vositalar sifatida ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Butun global dunyoda o'zgarishlar davom etar ekan, bizning jamiyatimiz ham o'zgarishlarsiz, rivojlanishlarsiz qolmaydi. Ana shunday jamiyat hayotida bo'layotgan voqea hodisalar, yangicha qarashlar, mamlakat boshqaruv organlari tomonidan jamiyat hayotini yaxshilash uchun qilinayotgan sa'y harakatlar, turli chiqarilayotgan qonun kabilarni yoritib, tahlil qilib, ommaga yetkazish ommaviy axborot vositalarining eng qadimiy turi bo'lmish gazetaning muhim vazifasidir. Asosiy vazifasi axborot yetkazish bo'lishiga qaramay, gazeta materiallarining inson ongiga ta'sir qilish, ommaviy biror bir ishga da'vat qilish kabi bir qator vazifalarni ham bajarishini yuqorida berilgan ma'lumotlardan bilib oldik. Gazeta diskursi haqida yakuniy xulosa qilar ekanmiz, unga quyidagicha ta'rif berishimiz mumkin:

Gazeta diskursi- bu jurnalist tomonidan puxta ishlangan, “pishitilgan” kommunikativ hodisa, dinamik- kognitiv va kommunikativ jarayon, hamda nutqiy kommunikatsiyaning OAV matbuotidagi nashr qilingan natijasidir. Gazeta diskursi, OAVning eng muhim ajralmas bo’lagi va ommaviy kommunikatsiya jarayonida gazeta materiallari sotsial ahamiyatga ega bo’lgan aktual ma’lumotlarning almashinish imkonini beruvchi diskursiv faoliyatning mahsuloti sifatida namoyon bo’ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Демьянков В.З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка // Вопросы филологии. – 2007. – №3.
2. Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса: Пер. с фр. и португ. / Общ. ред. и вступ.ст. П. Серио; предисл. Ю.С. Степанова. – М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999
3. Z. Harris Discourse analysis // Language. – 1952. – V.28. – №1.
4. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. – Б.: БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000.
5. Pardayev A. Diskurs haqida ayrim mulohazalar,-p.1. 5. J.G.Verlag “Journal of literary semantics”-Hei/delberg-VOL.IX/2(1980)
6. Safarov Sh. Pragmalingvistika. Toshkent 2008.
7. Леонтьев А.А. К психологии речевого воздействия // Материалы IV всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. – М.,1972
8. Tretyakova G.N. Mentalnaya sxema “svooy mir”// Metodologiya ... – Minsk, 1998. – S. 26
9. Usmonova Sh. “Gazeta diskursi: vazifalar va konstruktiv tamoyil” maqola.,2024
10. Горохов В.М. Закономерности публицистического творчества. – М.: Мысль, 1975. –. 187 ... – М., 1970
11. Хмара, Г. И. Печать в системе массовых коммуникаций / Г. И. Хмара // Проблемы социологии печати. Вып. 1. – Новосибирск, 1969.